

УДК 502.173.

Перспективы низкоуглеродного развития энергетики России

М.Ю. Берёзкин^a, О.А. Синюгин^b

Географический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова, Москва, Россия

E-mail: mberezkin@inbox.ru

Аннотация. В 2015 г. было достигнуто Парижское соглашение – новое всеобъемлющее соглашение по выбросам парниковых газов. Принята цель удержания роста средней глобальной температуры в пределах 2°C до 2100 г., позволяющая предотвратить катастрофическое изменение климата. Мировая практика развития возобновляемой энергетики предлагает готовые способы декарбонизации глобального энергетического баланса. Удвоение доли возобновляемых источников энергии в мировом энергетическом балансе до 2030 г. может внести до 50% требуемых сокращений выбросов парниковых газов. Показано, что российский план участия в Парижских договоренностях на 80% основан на мерах по повышению энергоэффективности в национальной экономике, которые дополняются внедрением возобновляемых источников энергии.

Ключевые слова: Парижское соглашение, углеродное регулирование, энергетика, возобновляемые источники энергии, география

1 Введение

Основной причиной среднегодового роста температуры является антропогенные выбросы парниковых газов, прежде всего – CO₂, а основным сектором – энергетика. Концентрация CO₂ повторяет график выбросов от сжигания ископаемых топлив. Она увеличилась на 35% по CO₂, и на 145% по CH₄ с 1850 г. В настоящее время ООН ставит цель не превысить среднегодовую температуру на Земле более чем на 2°C при концентрации CO₂ в атмосфере не более 550 частей CO₂ на миллион по объему.

^a ORCID: 0000-0002-6945-2131

^b ORCID: 0000-0001-5874-4342

Мировая практика внедрения возобновляемых источников энергии предлагает готовые способы декарбонизации глобального энергетического баланса. Удвоение доли возобновляемых источников энергии в мировом энергетическом балансе до 2030 г. может внести до 50% требуемых сокращений выбросов парниковых газов. Вместе с повышением энергоэффективности развитие возобновляемой энергетики позволит удержать рост средней глобальной температуры в пределах 2°C до 2100 г. и предотвратить катастрофическое изменение климата.

2 Киотский протокол

Киотский протокол (1997-2012 гг) был принят в декабре 1997 г. на международном саммите под эгидой ООН, который подписали 159 стран. Он включал в себя три направления действий:

1. Сбор физических данных, мониторинг.
2. Снижение антропогенного воздействия.
3. Адаптация к изменениям климата.

По сравнению с 1990 г. страны Европейского Союза (ЕС) должны были сократить выбросы на 8%, Япония и Канада – на 6% к 2008-2012 гг., Россия могла сохранить среднегодовые выбросы на уровне 1990 г. Развивающиеся страны не брали обязательств.

В реализации Киотского протокола основная роль отводилась возобновляемой энергетике. Энергетика (включая использование энергии на транспорте) дает около 80% выбросов парниковых газов. И именно в этом секторе сосредоточен основной потенциал по сокращению их выбросов. Задача стоит в кардинальном изменении структуры современной энергетики в низкоуглеродном направлении, в уходе от принципа «палео-топлива – палео-климат». Большая часть проектов в рамках Киотского протокола заключалась во вводе новых мощностей возобновляемой энергетики. При этом Киотский протокол создал дополнительный канал инвестиций в возобновляемую энергетику, измеряемый десятками миллиардов долларов.

В рамках Протокола Киото действовало два механизма снижения выбросов. Механизм чистого развития (МЧР) был предназначен для проектов, реализуемых в развивающихся странах, которые не имеют количественных обязательств по ограничению и сокращению выбросов парниковых газов (это Индия, Китай, Бразилия). Механизм, получивший название «совместное осуществление» (СО), стал реализовываться в странах, имеющих обязательства по выбросам парниковых газов – это развитые страны ЕС, Россия, Украина, Австралия, Япония, Швейцария и др.

Присоединение России и ратификация позволила Киотскому Протоколу вступить в юридическую силу в 2005 г. (для этого требовалось, чтобы страны участницы совокупно имели долю выбросов, превышающую 55% от общемировых). Следует отметить, что с этого года по 2012 г. в России не были реализованы проекты по механизмам протокола из-за инерции процедур и задержек в

рассмотрении заявок. Соответственно, не были достигнуты положительные финансовые результаты.

В Европе по данным статистического агентства Eurostat в 2010 г. достигнуто 15% снижение выбросов парниковых газов к уровню 1990 г. В инерциальном сценарии в ЕС к 2020 г. совокупный объем выбросов должен снизиться на 20% к уровню 1990 г. [1].

3 Парижское соглашение

После трехлетней паузы в конце 2015 г. было достигнуто Парижское соглашение – новое всеобъемлющее соглашение по выбросам парниковых газов. Принята цель удержания роста средней глобальной температуры в пределах 2°C до 2100 г., позволяющая предотвратить катастрофическое изменение климата. Все страны участницы (196 стран) представили свои предложения по снижению выбросов парниковых газов. Суммарные предложения стран позволяют удержать повышение температуры в пределах +2,7°C до 2100 г. Это выше согласованной цели +2°C, что означает принятие более жестких обязательств впоследствии.

Европейский Союз принимает обязательство снизить выбросы парниковых газов на 40% к 2030 г. по сравнению с 1990 г. со среднегодовым темпом сокращения порядка -1%/год. Это немного выше уже достигнутых темпов -0,75%/г. во время действия предыдущих договоренностей, но совсем не приемлемо для лидера процесса.

Китай является бесспорным лидером по выбросам CO₂, его доля составляла 22,4% из 36 млрд. тонн CO₂ в мире в 2015 г. Китай взял обязательство достичь пика выбросов к 2030 г., и попытаться сделать это ранее. А также снизить интенсивность выбросов CO₂ на \$1 на 60-65% к 2030 г. по сравнению с 2005 г. И повысить долю возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и ядерной энергетики до 20% в национальном энергобалансе.

США – исторический лидер по сумме выбросов за многие годы – занимает второе место по выбросам CO₂ с долей 12,4% от мировых. Они обязуются сократить выбросы на 26-28% к 2025 г. по сравнению с 2005 г. – это среднегодовой темп сокращения – 1,3-1,4%/г.

В *Индии* поставлена цель снижения интенсивности выбросов CO₂ на единицу ВВП на 33-35% к 2030 г. по сравнению с 2005 г., среднегодовой темп – 1,4%/г. Третий глобальный загрязнитель (6,8% от общемировых выбросов) доведет до 40% к 2030 г. долю электростанций не на ископаемом топливе.

Бразилия планирует снижение выбросов на 37% с 2005 до 2025 г. (-43% к 2030 г.) – это наиболее амбициозно заявленный темп снижения порядка – 1,7-1,9%/г. Необходимо также искоренить незаконное сведение лесов к 2030 г.

Япония обещает 26% снижение выбросов парниковых газов к 2030 г. с 2013 г., при среднегодовом темпе -1,5%/г. Доля генерации электричества на ВИЭ повысится до 22-24% к 2030 г. и доля ядерной энергии – до 20-22%.

Россия перевыполнила свои обязательства по Киотскому протоколу: с 1991 по 2012 г. объем выбросов парниковых газов на российской территории значительно снижен. Благодаря этому в атмосферу не попало около 40 млрд. т эквивалента углекислого газа, что превышает ежегодный глобальный выброс CO₂.

На конференции в Париже были задекларированы темпы снижения энергоёмкости экономики России – 33,4% за период с 2000 по 2012 г. (-2,8% в год) и анонсировано возможное сокращение в России к 2020 г. энергоёмкости экономики на 13,5% с уровня 2015 г. (-2,7% в год) [2]. К 2030 г. Россия планирует уменьшить выбросы парниковых газов до 70% от уровня 1990 г. (т.е. 30% за 40 лет со среднегодовым темпом 0,75% – один из самых низких уровней заявленного снижения выбросов).

Россия инвестирует в развитие генерации на безуглеродных источниках энергии. По плану Министерства энергетики Российской Федерации к 2020 г. мощность генерации на основе ВИЭ в России должна составить 6 ГВт и вырасти в три раза, что потребует 516 млрд. руб. инвестиций. Также согласно стратегии развития электроэнергетики, к 2020 г. доля производства электроэнергии на АЭС должна увеличиться с 16% до 19% [3].

Несложные расчеты с учетом коэффициентов использования установленной мощности показывают, что за счет внедрения ВИЭ Россия может заместить до 3% генерации электроэнергии на ископаемых топливах до 2030 г. и таким образом снизить на 3% выбросы от их сжигания (из заявленного 30% снижения). Аналогично, развитие ядерной энергетики может дать еще 3% снижения выбросов CO₂. Остальные 24% снижения необходимо будет достигать за счет повышения энергоэффективности – что соответствует глобальному тренду.

Наглядный пример: энергоинтенсивность мировой экономики снизилась на 2,3% в 2014 г. в результате мер по энергоэффективности и структурных изменений, такой темп в 2 раза выше среднего в 2000-е гг. При этом был достигнут рост мировой экономики на 3,4% (2014 г.), и 0% прирост выбросов CO₂ в энергетике – впервые за 40 лет с нефтяного кризиса 1970-х гг. То есть наблюдаются признаки ослабления связи роста глобальной экономики с ростом выбросов парниковых газов в энергетическом секторе.

России необходимо также предусмотреть меры по участию в торговле выбросами парниковых газов и не повторять ошибки периода Киотского протокола.оборот мирового углеродного рынка составляет десятки млрд. долл. США. Около 11% глобальных выбросов CO₂ приходится на страны с действующим рынком квот на выбросы CO₂. Наибольшая доля рынка (примерно 75%) приходится на страны Евросоюза, где реализована так называемая «Европейская схема торговли выбросами парниковых газов». В рамках схемы крупным компаниям-эмитентам устанавливаются определенные квоты (разрешения) на их выбросы и предоставляется право торговать ими без ограничения. К сожалению пока средняя цена на рынке держится на низком уровне – 7 долл. США за тонну выбросов CO₂ – что не отменяет необходимости участия в этом международном процессе.

На текущий момент Парижское соглашение по климату ратифицировали более 150 стран, Россия собирается это сделать до 2020 г. Уже сейчас наблюдается

тенденция проработки компенсационных мер теми странами, которые ввели у себя регулирование выбросов парниковых газов. В случае их введения будут взиматься таможенные пошлины или сборы на товары из стран, где нет подобного регулирования. В связи с этим Парижское соглашение следует рассматривать с точки зрения влияния на конкурентоспособность экономики России и на условия торговли отечественной продукцией на мировом рынке. Компенсационные меры других стран могут ограничить возможности российских компаний.

4 «Углеродное регулирование»

«Углеродное регулирование» – это налог или система торговли квотами на выбросы парниковых газов в атмосферу. Основа углеродного регулирования – это система отчетности предприятий о выбросах парниковых газов, разработкой которой занимаются Минприроды России и Минэкономразвития России. После внедрения системы отчетности необходимо сделать выбор модели углеродного регулирования – рынок или налог.

Установление цены на выбросы углекислого газа уже реализуется многими странами на национальном или корпоративном уровнях. По данным Всемирного банка на 2016 г., углеродное регулирование введено в 40 странах и более чем в 20 регионах, и охватывает около 15% глобальных выбросов парниковых газов. Общий объем рынка достиг уровня порядка 50 млрд. долл. США в 2016 г.. И торговля квотами, и углеродный налог имеют свои плюсы и минусы. К очевидным преимуществам налоговой модели можно отнести простоту реализации – в ней не требуется создания новых экономико-правовых механизмов – налоговые системы действуют в каждой стране. В этом случае главной проблемой является правильное определение размера налога, для того чтобы он по-настоящему был инструментом, стимулирующим снижение выбросов, а не ограничивал предпринимательскую деятельность.

В России обсуждается введение углеродного налога на уровне 15 долл. США за тонну CO₂. Углеродный налог является тяжелым бременем для стран с углеродной экономикой, к которым относится и Россия. Например, Австралия ввела этот налог у себя в 2012 году, а в 2014 г. его отменила. Введение налога не будет критичным для экономики развитых стран Европы, чья тяжелая промышленность в последние годы была частично перенесена в государства третьего мира. Если обсуждаемый налог с первоначальной ставкой 15 долларов за тонну эквивалента CO₂ будет введен, для России это означает ежегодные выплаты порядка 3-4 процента ВВП. Негативное влияние при этом ощутит практически вся экономика страны, прежде всего – нефтегазовая отрасль, электроэнергетика, транспорт, АПК, металлургия, производство азотных удобрений и цемента. Последствия более широкого масштаба – ухудшение инвестиционной привлекательности регионов с развитой добывающей и энергоемкой промышленностью.

Углеродный рынок внедряется в некоторых странах организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) с 1990-х годов. В ней компании и предприятия участвуют в торговле, выставляют на продажу или приобретают квоты, государство устанавливает квоты, создает торговые площадки и обеспечивает контроль их деятельности. Основной проблемой углеродного рынка является правильность распределения квот. Их недостаток вызовет неадекватный рост цен, а переизбыток – падение. В Европе именно по причине перенасыщения рынка стоимость квоты на выброс в 2010-х годах установилась на уровне 2-3 евро за тонну эквивалента CO₂, в то время как рассчитывали на 10-20 евро.

В Европейской системе торговли энергоёмкие предприятия сталелитейной, алюминиевой промышленности имеют право получать бесплатно до 100% квот при соответствии принятому в отрасли наименьшему показателю выбросов. Это создает неравенство среди производителей по отношению к углеродному регулированию в зоне ЕС. Изначально, по замыслу регулирующих ведомств, мера направлена на снижение риска так называемых углеродных утечек – то есть переноса производств в страны без углеродного регулирования. В этой связи самым эффективным способом борьбы с утечками было бы всеобщее участие в углеродном регулировании, при котором не будет стран без регулирования. В конечном итоге необходимо глобальное и универсальное регулирование.

Шагом в этом направлении стало создание под эгидой Всемирного банка в 2015 году «Коалиции лидеров по углеродному ценообразованию», объединяющей правительства 30 стран и регионов, 140 компаний, финансовых учреждений и общественных организаций, поставившей перед собой задачу увеличить долю глобальных выбросов, подпадающих под углеродное регулирование, в два раза к 2020 году и еще в два раза к 2030 году.

5 Модель «углеродного регулирования» в России

Модель «углеродного регулирования» в России должна стимулировать инвестиции в низкоуглеродное развитие. В связи с этим для смягчения последствий введения углеродного регулирования необходимо предусмотреть переходный период и меры компенсации, особенно для наиболее чувствительных отраслей. Прежде всего в угольной промышленности и других секторах производства с высоким уровнем эмиссий CO₂. Как пример успешного решения этих задач можно привести углеродный налог провинции Британская Колумбия в Канаде – при его введении были упразднены или снижены иные социальные и подоходные налоги. Кроме того целесообразно создание целевого экологического фонда, в который бы поступали углеродные платежи для последующего финансирования программ в области охраны окружающей среды, энергоэффективности, адаптации к изменению климата. Система углеродного регулирования не должна снижать конкурентоспособность в экономике, а должна быть мотивирующей к повышению энергоэффективности и ресурсосбережению как для компаний, так и для страны.

Россия обладает вторыми по величине запасами угля в мире: 173 млрд. т (в США – 263 млрд т). Угольная индустрия объединяет более 240 угольных участков, в том числе 96 с подземным способом добычи и 150 с открытым. Основные запасы угля расположены в Кузнецком бассейне (52%), Канско-Ачинском бассейне (12%), Печорском бассейне (5%), Южно-Якутском бассейне (3%). Угольные предприятия являются градообразующими для более чем 30 городов и поселков общей численностью более 1,5 млн. чел.

В мировой торговле угля ключевую роль играют пять стран, которые обеспечивают 70-80% экспорта: Австралия, Индонезия, Россия, Китай и ЮАР. Крупнейшими импортерами угля на азиатском рынке являются Япония, Южная Корея, Индия и Тайвань, а на европейском рынке пока Германия и Великобритания. Германия планирует в перспективе полностью отказаться от использования угля и газа в энергетике и заменить эти энергоносители возобновляемыми источниками энергии, которые уже достигают в энергобалансе страны 30%. Понятно, что как самая большая экономика Евросоюза Германия стремится навязать свой подход к развитию энергетики всей остальной Европе. Для России такой подход связан с проблемой энергобезопасности с точки зрения сохранения поставок своих энергоносителей в Европу.

Что касается «углеродного регулирования» в России, то любая долгосрочная ставка на ископаемое топливо выглядит с точки зрения экологической оценки рискованной. И прежде всего это касается угля, который считается особенно неприемлемым из-за вредных выбросов, и от которых стараются избавиться в первую очередь. Поэтому переход стран Азии на развитие возобновляемых источников энергии существенно ударит по российским производителям угля.

Основой для реализации «углеродного регулирования» энергетики является развитие энергосберегающих инновационных технологий и расширение возможностей использования возобновляемых источников энергии [4]. Высокие темпы роста возобновляемой энергетики в мире позволяют говорить об их экономических преимуществах, поскольку капитальные затраты и стоимость производства электроэнергии на базе возобновляемых источниках быстро снижаются: стоимость солнечных панелей за последнее пятилетие, по расчетам Мирового энергетического агентства (МЭА) упала почти на 2/3, и уже сейчас удельная капиталоемкость таких станций зачастую ниже, чем тепловых и особенно атомных.

Подобные тенденции, по всей вероятности, сохранятся и в будущем. В 2016 г. МЭА пересмотрело прогноз развития энергетики на возобновляемых источниках, резко увеличив ожидаемый объем ввода новых мощностей. Доля возобновляемых источников в мировом энергетическом балансе возрастет с нынешних 23% до 28% уже в 2021 г. [5]. Это означает, что мощность электростанций, работающих на возобновляемых источниках энергии в мире увеличится в ближайшие пять лет на 42%. При этом 40% новых мощностей будет введено в Китае, который стремительно развивает ветряную и солнечную энергетику и так же решительно отказывается от угля. Возобновляемая энергетика, не связанная с дополнительной эмиссией новых парниковых газов, становится распростра-

ненной и все более доступной во многих странах мира. Поэтому для реализации задач Парижского соглашения для России требуются новые стимулы [6].

6 Выводы

- мировая практика внедрения возобновляемых источников энергии предлагает готовые способы декарбонизации глобального энергетического баланса. Удвоение доли возобновляемых источников энергии в мировом энергетическом балансе до 2030 г. может внести до 50% требуемых сокращений выбросов парниковых газов;
- вместе с повышением энергоэффективности развитие возобновляемой энергетики позволит удержать рост средней глобальной температуры в пределах 2°C до 2100 г. и предотвратить катастрофическое изменение климата;
- российский план участия в Парижских договоренностях 2015 г. на 80% основан на мерах по повышению энергоэффективности в национальной экономике, которые дополняются внедрением ВИЭ и развитием ядерной энергетики. В настоящее время наблюдаются признаки ослабления связи роста глобальной экономики с ростом выбросов парниковых газов в энергетическом секторе;
- признать, что планы наращивания как потребления, так и экспорта угля в России в новых условиях невыполнимы и неприемлемы как с экологической, так и с экономической стороны, и следует постепенно диверсифицировать экономику угольных районов страны;
- отказ от стратегии экстенсивного природоущербного расширения нефтедобычи в России следует сменить повышением ее эффективности и поиском новой ниши на газовом рынке, который в ближайшие десятилетия будет расширяться, постепенно вытесняя из мирового энергобаланса уголь;
- развивать возобновляемую энергетику в России там, где это эффективно, например, на изолированных территориях Крайнего Севера и Дальнего Востока России, труднодоступных для подключения к централизованным системам и где она может с успехом заместить часть топлива, поставляемого в рамках исключительно затратного т.н. «северного завоза».

Литература

1. Берёзкин М.Ю., Синюгин О.А. Итоги Киотских договоренностей в рамках развития возобновляемой энергетики / сб. научных трудов 10-й Международной научно-технической конференции «Энергообеспечение и энергосбережение в сельском хозяйстве». Москва. 2016. С. 91-95.
2. Парижское соглашение. Официальный портал ООН. Доступно по адресу: <http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/rus/109r.pdf>.

3. Официальный сайт Министерства энергетики Российской Федерации / <https://minenergo.gov.ru/node/489> (дата обращения 29.09.2017).
4. Берёзкин М.Ю., Синюгин О.А., Соловьев А.А. География инноваций в сфере традиционной и возобновляемой энергетик мира // Вестник Московского университета. Серия 5. География. 2013. № 1. С. 28-32.
5. World Energy Outlook 2016. International Energy Agency. OECD/IEA. Paris. 2016.
6. Берёзкин М.Ю., Залиханов А.М., Синюгин О.А., Соловьев А.А. Новые стимулы развития возобновляемой энергетики в России: пост-киотский период / сб. Первый международный экологический форум «Здоровая окружающая среда – основа безопасности регионов», место издания ФГБОУ ВО РГГУ. Рязань. 2017. Т.2. С. 21-25.

Reference

1. Berezkin M.Yu., Sinyugin O.A. Results of the Kyoto agreements in the framework of renewable energy development / Coll. scientific papers of the 10th International Scientific and Technical Conference "Energy supply and energy saving in agriculture." Moscow. 2016. P. 91-95.
2. Paris Agreement. The official portal of the UN. Available at <http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/rus/109r.pdf>.
3. The official website of the Ministry of Energy of the Russian Federation / <https://minenergo.gov.ru/node/489> (appeal date 09/29/2017).
4. Berezkin M.Yu., Sinyugin O.A., Soloviev A.A. Geography of innovations in the field of traditional and renewable energy sector of the world // Moscow University Bulletin. Series 5. Geography. 2013. No. 1. P. 28-32.
5. World Energy Outlook 2016. International Energy Agency. OECD / IEA. Paris. 2016
6. Berezkin M.Yu., Zalikhanov A.M., Sinyugin O.A., Soloviev A.A. New incentives for the development of renewable energy in Russia: the post-Kyoto period / Sat. The first international environmental forum "Healthy environment - the basis of regional security", place of publication FSBEI HE RSGAT. Ryazan. 2017. V. 2. P. 21-25.

Prospects of low-carbon development energy of Russia

M.Yu. Berezkin, O.A. Sinyugin

Faculty of Geography, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia

E-mail: mberezkin@inbox.ru

Abstract. The Paris Agreement was adopted in 2015 – a new comprehensive agreement on greenhouse gas emissions. The goal is to keep the growth of the average global temperature within 2°C until 2100, which will prevent catastrophic climate change. World practice of renewable energy development of-

fers ready-made ways to decarbonize the global energy balance. Doubling the share of renewable energy sources in the global energy balance by 2030 can contribute up to 50% of the required reductions in greenhouse gas emissions. It is shown that the Russian plan of participation in the Paris Agreements for 80% is based on measures to improve energy efficiency in the national economy, which are complemented by the introduction of renewable energy sources.

Keywords: Paris Agreement, carbon regulation, energy, renewable energy, geography